

FIZIKA LABORATORIYALARIDA QATTIQ JISMLARNING SOLISHTIRMA ISSIQLIK SIG‘IMINI ZAMONAVIY JIHOZLARIDA ANIQLASH

Bozorbayev Ilyosbek Israilovich¹ Xudoyberdiyev Gulmurod Urolovich²

¹A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, ²A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645746>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imi zamonaviy laboratoriya jihozlari yordamida aniqlash usuli yoritilgan. Pitralarning issiqlik almashinuviga asoslangan tajribalar orqali ularning issiqlik sig‘imi hisoblab chiqilgan. Olingan natijalar adabiyotdagi qiymatlar bilan solishtirilib, aniqlik darajasi baholangan.

Kalit so‘zlar: solishtirma issiqlik sig‘imi, kalorimetr, pitra, laboratoriya tajribasi, issiqlik almashinuvi.

Аннотация. В данной статье рассмотрен метод определения удельной теплоёмкости твёрдых тел с использованием современного лабораторного оборудования. На основе экспериментов по теплообмену между телами (питрами) и водой рассчитаны значения удельной теплоёмкости. Полученные данные сопоставлены с литературными источниками, и проведена оценка точности результатов.

Ключевые слова: удельная теплоёмкость, calorimeter, pitra, лабораторный эксперимент, теплообмен.

Annotation. This article presents a method for determining the specific heat capacity of solids using modern laboratory equipment. Experiments based on heat exchange between materials (pitra samples) and water were conducted to calculate specific heat capacities. The obtained results were compared with literature values to evaluate accuracy.

Keywords: specific heat capacity, calorimeter, pitra, laboratory experiment, heat exchange.

Zamonaviy ta’lim jarayonida fizika fanini o‘qitishda amaliy tajribalar orqali o‘quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish, kuzatish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Fizik laboratoriya mashg‘ulotlari orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlab boradilar, balki fizikaviy hodisalarni tajriba asosida chuqurroq o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ayniqsa, moddalarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlashga doir tajribalar ularning energiya almashinuvi, issiqlik sig‘imi tushunchalarini anglashida muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini zamonaviy laboratoriya jihozlari yordamida aniqlash bo‘yicha o‘quvchilar bilan bajariladigan amaliy tajriba bayoni beriladi.

Jism qizishida yoki sovushida yutilgan yoki ajralgan issiqlik miqdori ΔQ temperaturaning o‘zgarishiga ΔT va massaga m proporsional:

$$\Delta Q = cm \cdot \Delta T \quad (I).$$

Bu yerda proporsionallik koeffitsiyenti c – jismning solishtirma issiqlik sig‘imi deyiladi va uning qiymati materialning turiga bog‘liq. Mazkur tajribada pitra shaklidagi turli materiallarning solishtirma issiqlik sig‘imi koeffitsiyenti aniqlanadi. Har bir hol uchun pitralar tarozida tortiladi va ϑ_1 temperaturagacha qizdiriladi, keyin massasi tarozida tortib aniqlangan ϑ_2 temperaturali suv

quyiladi [1]. Yaxshi aralashgandan keyin issiqlik almashinuvi evaziga pitra bilan suv umumiy temperaturaga erishadi ϑ_m . Bunda pitradan ajralgan issiqlik miqdori

$$\Delta Q_1 = c_1 \cdot m_1 \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_M) \quad (II),$$

(bu yerda m_1 pitra massasi, c_1 - pitraning solishtirma issiqlik sig‘imi) suv yutgan issiqlik miqdoriga ΔQ_2 teng

$$\Delta Q_2 = c_2 \cdot m_2 \cdot (\vartheta_M - \vartheta_2) \quad (III),$$

bu yerda m_2 – suv massasi.

Bu yerda suvning solishtirma issiqlik sig‘imi koeffitsiyenti c_2 aniq, temperaturasi esa bug‘ temperaturasi teng deb, faraz qilinadi. Noma’lum c_1 ning qiymati o‘lchangan ϑ_M , ϑ_2 , m_1 va m_2 ning qiymatlari bo‘yicha quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$c_1 = c_2 \frac{(m_2)(\vartheta_M - \vartheta_2)}{m_1(\vartheta_1 - \vartheta_2)} \quad (IV)$$

Kalorimetrning idishi ham pitradan ajralgan issiqlikning bir qismini yutadi (1-rasm). Demak, kalorimetrning issiqlik sig‘imi quyidagiga teng bo‘ladi

$$C_K = C_2 \cdot m_K \quad (V)$$

1-rasm. Kalorimetr idishi.

Shunday qilib, kalorimetr idishining suv ekvivalenti m_K hisoblashlarda hisobga olinadi. (III) formula bilan hisoblangan yutilgan issiqlikning miqdori ancha aniqroq hisoblanadi [3].

$$\Delta Q_2 = c_2 \cdot (m_2 + m_K) \cdot (\vartheta_M - \vartheta_2) \quad (VI),$$

va uni hisobga olgan holdagi (IV) formula quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$c_1 = c_2 \frac{(m_2 + m_K)(\vartheta_M - \vartheta_2)}{m_1(\vartheta_1 - \vartheta_2)} \quad (VII),$$

Tajriba qurilmasi va tajribani o‘tkazish tartibi

2-rasmda tajriba qurilmasi keltirilgan.

1. Qizdirgichni shtativga o‘rnating.
2. Bug‘ generatorini suv bilan to‘ldiring va ehtiyotlik bilan qurilmani berkiting va uni silikon quvur yordamida qizdirgichning yuqorisidagi (bug‘ kirishi) shlangli birikmaga ulang.
3. Silikon quvurni qizdirgichning pastidagi shlangli birikmaga (bug‘ning chiqishi) ulang va quvurning ikkinchi uchini menzurkaga soling. Barcha birikmalarda silikon quvurlar ishonchli mahkamlaganini ko‘zdan kechiring.

2-rasm. Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash uchun tajriba qurilmasi.

4. Qizdirgichning namunalar kamerasini qo‘rg‘oshin pitrasi bilan to‘ldiring va imkoni boricha uni stopor bilan zich qilib berkiting.

5. Bug‘ generatorini elektr tarmoqqa ulang, shundan keyin esa qizdirgichdagi pitralarni ular orqali bug‘ o‘tkazib 20-25 min. vaqt davomida qizdiring.

6. Bu vaqt mobaynida Bo‘sh Dyuar idishining massasini aniqlang, shundan so‘ng unga taxminan 180 g suv quyung.

7. Dyuar idishini g‘ilofga soling va mos ravishda termometr yoki temperatura datchigini qo‘ying.

8. Suv temperaturasi ϑ_2 o‘lchang. Dyuar idishining qopqog‘ini oching va uni chetga suring; namunalar uchun mo‘ljallangan to‘rni Dyuar idishiga kiriting. Temperaturasi 100°C bo‘lgan pitralarni namunalar uchun mo‘ljallangan to‘rga tashlang, qopqoqni yoping va pitralarni suv bilan astoydil aralashiring. Suv temperaturasi ko‘tarilmay qolganda, aralashmaning temperaturasi aniqlang. Qo‘shimcha ravishda pitralarning massasini m aniqlang [2].

9. Mis va shisha pitralar bilan tajribani takrorlang.

Tajriba namunasi:

Suv massasi: $m_1 = 180$ g

Pitra temperaturasi: $\vartheta_1 = 100^{\circ}\text{C}$

Moddalar solishtirma issiqlik sig‘imining o‘lchangan qiymatlari.

Jadval 1.

Modda	m_2/kg	ϑ_2	ϑ_M
Qo‘rg‘oshin	77	24.5	25.4
Mis	69	24	26.2
Shisha	19	23.8	24.9

Hisoblar:

Kalorimetrlning suv ekvivalenti: $m_K = 23$ g

Suvning solishtirma issiqlik sig‘imi: $c_2 = 4.19$ kJ/(K·kg)

Tajribada aniqlangan solishtirma issiqlik sig‘imining qiymatlari va adabiyotlardan olingan ularga mos natijalar

Jadval 2.

Modda	$c, \text{kJ}/(\text{K}\cdot\text{kg})$	$c, \text{kJ}/(\text{K}\cdot\text{kg})$
	tajriba	Adabiyotdagi natija
Qo‘rg‘oshin	0.133	0.1295
Mis	0.367	0.385
Shisha	0.656	0.746

Jadval 2 da moddalarning (VII) formula bo‘yicha hisoblangan solishtirma issiqlik sig‘imi qiymatlari keltirilgan. Adabiyotlardan olingan natijalar bilan ularning mos kelishi qoniqarli.

Xulosa qilib aytgand,Fizika laboratoriya mashg‘ulotlarida qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash tajribasi o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish va nazariy bilimlarni mustahkamlashda samarali vosita bo‘la oladi. Zamonaviy laboratoriya jihozlari yordamida tajribani aniq va ishonchli bajarish imkoniyati

oshadi. O‘quvchilarda fizikaviy tafakkurni, kuzatuvchanlikni va tahliliy fikrlashni rivojlantirishda bunday tajribalar o‘zining dolzarbligini saqlab qoladi. Natijalarning adabiyotdagi qiymatlar bilan yaqin chiqishi esa tajribaning ilmiy asoslanganligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.A.Begmatova, M.Qurbonov, Sh.M.Sodiqova, N.Q.Abdullayev, O.D.Suvonova “Fizika o‘qitish metodikasi”Toshkent-2023
2. K.E.Onarqulov, Sh.Q.Yakubova, O.Q.Dehqonova “O‘rta umumta’lim maktablarida fizikadan namoyish tajribalari” Farg‘ona 2020
3. LD Physics leaflets P2.3.2.1
4. A.N.Ulukmuradov I.I. Bozorbayev va boshqalar ”Mexanika va molekulyar fizika” laboratoriya ishlari uchun uslubiy ko‘rsatma.Toshkent-2017
5. D.Djankoli “Fizika 1-tom Maskva Mir”1989 y.
6. S. M. Sze and K. Ng Kwok, *Physics of Semiconductor Devices* (Wiley, Hoboken, New Jersey, 2007).